

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН ЭГАЛЛАБ ОЛИНГАН ЕР УЧАСТКАЛАРИГА ҲАМДА УЛАРДА ҚУРИЛГАН БИНОЛАР ВА ИНШООТЛАРГА БЎЛГАН ҲУҚУҚЛАРНИ ЭЪТИРОФ ЭТИШНИНГ ЯНГИ ТАРТИБИ

А. Рахимов

Хоразм вилоят судининг судьяси

Барчамизга маълумки, 2024 йил 5 август кунини “Ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларига ҳамда уларда қурилган бинолар ва иншоотларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тўғрисида”ги қонун эълон қилинди.

Мазкур Қонун эълон қилинган кундан эътиборан уч ой ўтгач кучга кириди ва 2028 йил 1 январга қадар амал қилади.

Ушбу Қонун билан белгиланган ер участкаларига ва биноларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тартиби ва уни амалга ошириш механизмидининг айрим жиҳатларга эътибор қаратсак.

Қонунга кўра, ер участкасига бўлган ижара ҳуқуқи ҳамда унда қурилган бинолар ва иншоотларга бўлган мулк ҳуқуқи Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг қарорлари билан эътироф этилади.

Халқ депутатлари кенгашларининг қароридан норози бўлган шахслар бу хусусида судга шикоят қилиш ҳуқуқига эга ҳисобланади.

Фуқаролар томонидан 2018 йил 1 майга қадар яқка тартибда уй-жой қуриш орқали эгаллаб олинган ер участкасига бўлган ижара ҳуқуқини ҳамда унда қурилган бинолар ва иншоотларга бўлган мулк ҳуқуқини эътироф этиш учун қуйидаги 3 та шартга риоя қилинган бўлиши лозим.

Булар: ер участкаси бошқа жисмоний ва юридик шахсларга ажратилмаган ёки электрон онлайн-аукционга қўйилмаган бўлиши лозим, ер участкасидан фойдаланиш юзасидан жисмоний ва (ёки) юридик шахслар ўртасида низо мавжуд бўлмаслиги керак ҳамда ер участкаси учун ер солиғи ва унда қурилган иморатлар учун мол-мулк солиғи бўйича қарздорлик мавжуд бўлмаслиги талаб қилинади.

Ушбу шартларга риоя қилинмаганлиги ер участкаларига ҳамда уларда қурилган биноларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш асосли эмаслиги тўғрисида хулоса чиқариш учун асос бўлади.

Қонуннинг 12-моддасига асосан, яқка тартибдаги уй-жой қурилган ер участкасига бўлган ижара ҳуқуқи қуйидаги ўлчамларда эътироф этилади:

1) агар ер участкаси 1998 йил 1 июлга қадар эгалланган бўлса, — барча ҳудудларда 0,24 гектардан кўп бўлмаган ўлчамда;

2) агар ер участкаси 1998 йил 1 июлдан 2018 йил 1 майга қадар эгалланган бўлса, — Тошкент, Нукус шаҳарларида ва вилоят марказларида 0,06 гектардан, қолган ҳудудларда 0,12 гектардан кўп бўлмаган ўлчамда.

Қонунда ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларини ҳамда уларда қурилган бинолар ва иншоотларни аниқлаш ишларини ташкил этиш босқичлари ҳамда кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тартиби белгиланди.

Унга кўра, дастлаб ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларини ҳамда уларда қурилган бинолар ва иншоотларни босқичма-босқич хатловдан ўтказиш бўйича ҳар йилги режа-жадвал ишлаб чиқилади. Режа-жадвал Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг таклифига кўра Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги томонидан тасдиқланади.

Ушбу режа-жадвалга асосан халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларининг қарори билан ишчи гуруҳлар ташкил этилади.

Хатлов натижалари бўйича маълумотлар ҳамда ҳужжатлар Кадастр агентлиги автоматлаштирилган ахборот тизимига киритилади ва шулар асосида ер участкасининг, бинонинг ва иншоотнинг электрон йиғмажилди яратилади.

Ушбу йиғма жилд ваколатли ташкилотлар томонидан икки ой муддатда кўриб чиқилади ҳамда маълумотлар ва ҳужжатларни автоматлаштирилган ахборот тизимига киритади.

Автоматлаштирилган ахборот тизимида тўлиқ шакллантирилган электрон йиғмажилд маълумотлари тегишли фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари биноларининг эълонлар учун бурчакларида, Кадастр агентлигининг расмий веб-сайтида ҳамда бошқа ахборот манбаларида жамоатчиликка эълон қилинади.

Электрон йиғмажилдга оид маълумотлар жамоатчиликка эълон қилинган кундан эътиборан бир ой ичида шикоят келиб тушмаган тақдирда электрон йиғмажилд ахборот тизими орқали автоматик тарзда Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармаларига кўриб чиқиш учун уч иш куни ичида юборилади.

Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармалари томонидан электрон йиғмажилд, маълумотлар ва ҳужжатлар ушбу Қонун талабларига мувофиқлиги жиҳатидан икки ой ичида ўрганилади ва ҳуқуқларни эътироф этиш асослилиги тўғрисида хулоса тайёрланади.

Адлия органлари томонидан ҳуқуқларни эътироф этиш мақсадга мувофиқ деб топилган тақдирда Кадастр агентлиги томонидан тегишли шахсларнинг телефон рақамига бир марталик тўловни тўлаш тўғрисидаги хабарнома юборилади.

Бир марталик тўлов миқдори Қонуннинг 23-моддасида кўрсатилган бўлиб, унга кўра:

- 1) Тошкент шаҳрида — базавий ҳисоблаш миқдорининг беш баравари миқдорида;
- 2) Нукус шаҳрида ва вилоятлар марказларида — базавий ҳисоблаш миқдорининг уч баравари миқдорида;
- 3) вилоятлар бўйсунувидаги бошқа шаҳарларда — базавий ҳисоблаш миқдорининг икки баравари миқдорида;

4) бошқа аҳоли пунктларида — базавий ҳисоблаш миқдорининг бир баравари миқдорида белгиланган.

Ушбу тўловлар йигирма иш куни ичида тўланиши лозим бўлиб, тўлов амалга оширилганидан сўнг электрон йиғмажилд, маълумотлар ва ҳужжатлар ижобий хулосалар билан бирга Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесига, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига навбатдаги сессияда (мажлисда) кўриб чиқиш учун юборилади.

Маълумотлар ва ҳужжатлар Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг сессияларида уч ой ичида муҳокама қилинади.

Кенгашнинг мулк ҳуқуқини эътироф этиш тўғрисидаги қарори расмий эълон қилинганидан кейин кучга киради.